

O‘SIMLIKLARNING TABIATDAGI O‘RNI, TABIATNING
HIMOYACHISI VA ISTIQBOLI

Asistenti Bozorov .O.R, Turayev Furqat, Usmonov.Y.U,
Q.f.f.nd, E.B.Jurayev (Dots)

O'simliklar Yerdagi barcha tirik mavjudotlar hayoti uchun katta ahamiyatga ega. Hayvonlar va odamlarning hayotini o'simliklarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Faqat yashil xlorofillga ega bo'lgan o'simliklar noorganik moddalardan organik birikmalarni sintez qilib, quyosh nuri energiyasidan foydalanadi. Bunda o'simliklar atmosferadan SO_2 gazini o'zlashtiradi va atmosferaga deyarli barcha tirik organizmlarning nafas olishi uchun zarur bo'lgan kislorod chiqaradi. Shunday qilib, yashil o'simliklar atmosferaning doimiy tarkibini ta'minlaydi. O'simliklar organik moddalar ishlab chiqaruvchisi sifatida oziq-ovqat zanjirining asosini tashkil qiladi.

Yerdagi o'simliklar hayotning turli shakllarini (o'tlar, butalar, daraxtlar, uzumlar, epifitlar va boshqalar) hosil qiladi. Turli xil o'simlik turlaridan tashkil topgan fitotsenozlar Yer va boshqa organizmlar landshafti uchun atrof-muhit sharoitlarining xilma-xilligini belgilaydi. Tuproq va torf o'simliklarning bevosita ishtirokida yaratiladi. Qo'ng'ir va toshko'mir ishlab chiqarish ham zavodlar bilan bog'liq. Durch die Anpassung der Pflanzen an die Aufnahme gasförmiger (Photosynthese) und flüssiger (Wasser und darin gelöste Mineralsalze) Stoffe aus der Umwelt im Zuge der Ernährung vergrößert sich ihre Körperoberfläche immer mehr. Bei höheren Pflanzen führte die Ausdehnung und Spezialisierung der Körperoberfläche zur Entwicklung von Geweben und vegetativen Organen (siehe Gewebe, Vegetative Organe). Viele wichtige Merkmale der Pflanzenstruktur hängen mit ihrem Wachstum und ihrer Fortpflanzung sowie der Anpassung an die Verbreitung zusammen.

Pflanzen auf der Erde bringen verschiedene Lebensformen hervor (Gräser, Sträucher, Bäume, Lianen, Epiphyten usw.). Phytozönosen, die aus verschiedenen Pflanzenarten bestehen, bestimmen die Vielfalt der ökologischen Bedingungen für die Landschaft der Erde und andere Organismen. Unter direkter Beteiligung der Pflanze entstehen Boden und Torf. Auch die Entstehung von Braun- und Steinkohle ist mit Pflanzen verbunden.

Unter den verschiedenen Pflanzenarten sind die Samenpflanzen die wichtigsten und die Blütenpflanzen von großer Bedeutung. Samenpflanzen liefern Nahrung, Kleidung, Treibstoff, Baumaterialien usw. (siehe Kulturpflanzen). Der Mensch hat gelernt, auf sehr großen Flächen künstliche Abdeckungen von Kulturpflanzen (Ackerflächen, Gärten, Alleen usw.) anzulegen, um verschiedene Pflanzenarten zu schaffen. Aber Überernte und unkluger Umgang mit den Ressourcen der Pflanzen haben dazu geführt, dass sie auf sehr großen Flächen verschwunden sind; Es bestand die Gefahr des völligen Verschwindens vieler Pflanzenarten.

Einer der wichtigsten Faktoren ist der Schutz vor äußeren biotischen und abiotischen Stressfaktoren während der Wachstums- und Entwicklungsphase von Pflanzen. Es ist bekannt, dass 40 % der Ernteverluste in der Landwirtschaft durch die eingesetzten Mittel gegen Schädlinge und 30 % durch die Bekämpfung von Krankheiten eingespart werden. Daher ist der Schutz der Pflanzen vor dem Einfluss äußerer Stressfaktoren eines der wichtigen Themen in der Agrarwirtschaft. Dementsprechend wurden im Rahmen des Projekts folgende Forschungsrichtungen ins Leben gerufen: Es wurden Induktoren geschaffen, die die Widerstandsfähigkeit von Pflanzen gegenüber äußeren Faktoren erhöhen.

2 Forschungsbereiche:

Schutz der Pflanzen vor schädlichen Insekten

Schutz der Pflanzen vor Krankheiten

Abhängig von ihrer Lebensform werden Pflanzen in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Dies verändert ihre Lebensweise und erhöht ihre Anpassungsfähigkeit an die Natur. Derzeit gibt es auch eine medizinische Eigenschaft von Pflanzen, die die Lebenserwartung der Menschen erhöht.

Pflanzen sind für das Leben aller Lebewesen auf der Erde von großer Bedeutung. Das Leben von Tieren und Menschen ist ohne Pflanzen nicht vorstellbar. Pflanzen, die nur über grünes Chlorophyll verfügen, nutzen Sonnenlichtenergie, indem sie organische Verbindungen aus anorganischen Substanzen synthetisieren. Gleichzeitig nehmen Pflanzen CO_2 -Gas aus der Atmosphäre auf und geben Sauerstoff an die Atmosphäre ab, der für die Atmung fast aller lebenden Organismen notwendig ist. Auf diese Weise sorgen Grünpflanzen für eine konstante Zusammensetzung der Atmosphäre. Pflanzen sind als Produzenten organischer Stoffe die Grundlage der Nahrungskette.

Pflanzen auf der Erde bilden verschiedene Lebensformen (Gräser, Sträucher, Bäume, Lianen, Epiphyten usw.). Phytozönosen, bestehend aus verschiedenen Pflanzenarten, bestimmen die Vielfalt der ökologischen Bedingungen für die Erdlandschaft und andere Organismen. Unter direkter Beteiligung von Pflanzen entstehen Boden und Torf. Auch die Entstehung von Braun- und Steinkohle ist mit Pflanzen verbunden.

По мере того как растения приспосабливаются к поглощению газообразных (фотосинтез) и жидких (вода и растворенные в ней минеральные соли) веществ из окружающей среды в составе своего рациона, площадь поверхности их тела продолжает увеличиваться. У высших растений расширение и специализация поверхности тела привели к развитию тканей и вегетативных органов (см. Ткани, Вегетативные органы). Многие важные особенности строения растений связаны с их ростом, размножением и адаптацией к расселению.

Растения на Земле дают начало различным формам жизни (травы, кустарники, деревья, лианы, эпифиты и др.). Фитоценозы, состоящие из различных видов растений, определяют разнообразие экологических условий для ландшафта Земли и других организмов. Почва и торф созданы при непосредственном участии растения. Производство бурого и каменного угля также связано с заводами.

Среди различных типов растений наиболее важными являются семенные растения и большое значение имеют цветковые растения. Семенные растения дают пищу, одежду, топливо, строительные материалы и т. д. (см. Культурные растения). Человек научился создавать искусственные покровы из культурных растений (поля, сады, аллеи и т. д.) на очень больших площадях для создания различных видов растений. Но чрезмерный сбор и неразумное использование ресурсов растений привели к их исчезновению на очень больших территориях; Существовал риск полного исчезновения многих видов растений.

Одним из важнейших факторов является защита от внешних биотических и абиотических стрессовых факторов на этапе роста и развития растений. Известно, что 40% потерь урожая в сельском хозяйстве спасают средства против вредителей и 30% — борьба с болезнями. Поэтому защита растений от воздействия внешних стрессовых факторов является одной из важных тем в сельском хозяйстве. Соответственно, в рамках проекта были запущены следующие направления исследований: Созданы индукторы, повышающие устойчивость растений к внешним факторам.

2 направления исследований:

Защита растений от вредных насекомых

Защита растений от болезней

В зависимости от жизненной формы растения делятся на разные отделы. Это меняет их образ жизни и увеличивает их способность адаптироваться к природе. В настоящее время известно и лечебное свойство растений, увеличивающее продолжительность жизни человека.

Растения имеют огромное значение для жизни всего живого на земле. Жизнь животных и людей немыслима без растений. Растения, у которых есть только зеленый хлорофилл, используют энергию солнечного света, синтезируя органические соединения из неорганических веществ. При этом растения поглощают из атмосферы газ SO_2 и выделяют в атмосферу кислород, необходимый для дыхания практически всех живых организмов. Таким образом, зеленые растения обеспечивают постоянный состав атмосферы. Растения, как производители органических веществ, составляют основу пищевой цепи.

Растения на Земле образуют различные формы жизни (травы, кустарники, деревья, лианы, эпифиты и др.). Фитоценозы, состоящие из различных видов растений, определяют разнообразие экологических условий для ландшафта Земли и других организмов. Почва и торф созданы при непосредственном участии растений. Производство бурого и каменного угля также связано с заводами.

